

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО МІЖНАРОДНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Линенко А. В., Ільченко А. Ю.

MARKETING APPROACH TO INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Lynenko A. V., Pchenko A. Yu.

В сучасних умовах глобалізації та цифрової трансформації управління людськими ресурсами набуває нових рис, інтегруючи інструменти маркетингу для підвищення конкурентоспроможності компаній на міжнародних ринках.

Маркетинговий підхід у міжнародному управлінні людськими ресурсами передбачає розгляд працівника як внутрішнього клієнта, формування сильного HR-бренду та адаптацію кадрових стратегій до культурних і соціально-економічних особливостей різних країн. Актуальність теми зумовлена необхідністю поєднання глобальних стандартів управління персоналом із локальними маркетинговими технологіями для залучення й утримання талантів, особливо в умовах нестабільності та кризових явищ [1].

Сутність маркетингового підходу до управління людськими ресурсами розкривається шляхом перенесення концепції маркетингу-міксу (4P) на внутрішній ринок праці: Product (робоче місце, зміст праці, умови розвитку), Price (винагорода, компенсаційний пакет), Place (канали комунікації, внутрішнє середовище), Promotion (внутрішні PR-активності, кар'єрні програми). Як зазначає Є. Рудніченко, сучасні технології управління персоналом дедалі більше орієнтуються на індивідуальні потреби працівників, що вимагає маркетингової сегментації персоналу [5]. У міжнародному контексті це ускладнюється через необхідність врахування національних моделей трудової поведінки, цінностей і комунікацій.

Однією з ключових особливостей маркетингового підходу в міжнародному управлінні людськими ресурсами є розвиток глобального HR-брендингу. Транснаціональні корпорації змушені балансувати між уніфікацією

цінностей бренду роботодавця та його локальною адаптацією. В умовах кризи, як підкреслює О. Вишневецька, управління персоналом потребує впровадження сучасних технік, які дають змогу швидко адаптувати організацію до змін зовнішнього середовища та підтримувати ефективність діяльності [1]. У міжнародних командах це означає використання кроскультурних маркетингових інструментів: адаптацію комунікацій, врахування локальних традицій та особливостей сприйняття інформації.

Цифровізація суттєво трансформує маркетинговий підхід до управління людськими ресурсами. Як зазначається у дослідженні, цифровізація дає можливість підвищити ефективність відбору персоналу, оптимізувати HR-процеси та забезпечити оперативне отримання аналітичної інформації про працівників. Крім того, вона сприяє персоналізації підходів до управління людськими ресурсами, що передбачає врахування індивідуальних характеристик кожного працівника та створення умов для його професійного розвитку [2]. Також В. Гук додає, що цифровізація створює передумови для впровадження гнучких форм зайнятості та дистанційного управління персоналом, а це є особливо актуальним у міжнародному середовищі [3].

Адаптивне управління, яке розглядає С. Іванов, тісно пов'язане з маркетинговим підходом через необхідність швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища [4]. У міжнародному контексті адаптивність означає здатність HR-стратегій враховувати відмінності між ринками праці, економічними умовами та культурними особливостями різних країн. Це дає змогу ефективніше реалізовувати маркетингові інструменти управління персоналом та підвищувати їх результативність.

Особливої уваги заслуговує сегментація міжнародного персоналу на основі маркетингових критеріїв. Вона включає не лише професійні та демографічні ознаки, але й культурну чутливість, схильність до мобільності та рівень цифрових компетентностей. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям розвитку HR-технологій, які передбачають індивідуалізацію роботи з персоналом та використання аналітичних інструментів для прийняття

управлінських рішень [3].

Підсумовуючи, маркетинговий підхід у міжнародному управлінні людськими ресурсами є комплексним інструментом, що поєднує методи внутрішнього маркетингу, HR-брендингу, цифровізації та адаптивного управління. Його застосування дає можливість підвищити ефективність управління персоналом, забезпечити гнучкість організації та зміцнити її позиції на міжнародному ринку.

Список використаних джерел

1. Вишневецька О. Управління персоналом в умовах кризи: сучасні техніки та технології. *Теоретико-методологічні засади сучасних наукових досліджень*. 2026. URL: <https://doi.org/10.61718/mon202601.06> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Горбаньова В. О. Використання цифровізації в управлінні людськими ресурсами. *Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених*. 2023. URL: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-357-9-42> (дата звернення: 08.04.2026).
3. Гук В. В. Управління людськими ресурсами в умовах цифровізації. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. 2024. № 20. С. 196–201. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.20.196> (дата звернення: 08.04.2026).
4. Іванов С. Адаптивне управління людськими ресурсами підприємства. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 3 (31). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3\(31\)-751-763](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3(31)-751-763) (дата звернення: 15.04.2026).
5. Рудніченко Є. Сучасні технології управління персоналом. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2022. Т. 310, № 5 (1). С. 311–315. URL: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5\(1\)-51](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-51) (дата звернення: 08.04.2026).